

УДК 66.074.1

ФАКТОРЫ И МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СЕРОВОДОРОДОСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВ В ПРОДУКЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

БОЗЖАН ӘДІЛБЕК ЕРЖАНҰЛЫ

Магистрант Западно-Казахстанского аграрно-технического университета
им Жангир хана, Уральск, Казахстан

ҚАЛАМҒАЛИ АҚТІЛЕК

Магистрант Западно-Казахстанского аграрно-технического университета
им Жангир хана, Уральск, Казахстан

ХАМЗИНА БАЯН ЕЛЕМЕСОВНА

т.о.доцента, PhD доктор Западно-Казахстанского аграрно-технического университета
им Жангир хана, Уральск, Казахстан

***Аннотация.** В статье говорится о факторах и методах очистки от сероводородосодержащих газов в продукции месторождения углеводородов, рассматриваются гравитационное отстаивание, термохимические отстойники, электродегидраторы, а также применение современной мембранной технологии.*

***Ключевые слова:** сероводород, нефть, гравитационное отстаивание, отстойник, электродегидратор, мембранная технология.*

Добыча и переработка сероводородсодержащих газов (сернистых и высокосернистых газов) — это сложный технологический процесс, связанный с высокими рисками для оборудования и персонала. Основные месторождения с высоким содержанием: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак.

В современном производстве для очистки углеводородных газов наиболее широко применяемой является технология абсорбционной этаноламиновой очистки. При оценке экономической эффективности применения других технологий сравнивают с технологией абсорбции этаноламинами.

В качестве параметров, влияющий на выбор технологии, можно выделить:

- наличие паров воды и сероводорода в составе сырьевого углеводородного газа;
- летучесть абсорбента;
- прочность адсорбента;
- селективность, сложность регенерации;
- стоимость и срок службы.

На поздних стадиях разработки нефтяных месторождений, из-за закачки воды для поддержания пластового давления, происходит микробиологическое заражение пластов, что приводит к появлению сероводорода даже там, где его изначально не было.

В условиях истощения углеводородных запасов в последние годы интерес для нефтегазовой отрасли стала представлять разработка месторождений с большой концентрацией в сырье не углеводородных примесей – сероводорода и сопутствующего ему углекислого газа. На данный момент в мире открыты лишь несколько сотен месторождений с высоким содержанием H_2S и CO_2 , из них большая часть сосредоточена в сульфатно-карбонатных породах соленосных бассейнов палеозойского и мезозойского возраста. Эксплуатация месторождений часто затруднена глубоким залеганием продуктивных пластов, сложными термобарическими условиями (таблица) [1].

Таблица 1 – Примеры сероводородосодержащих месторождений мира

ГК – газоконденсатная; НГК – нефтегазоконденсатная; НГ – нефтегазовая; Г-газовая

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

Месторождение	Тип залежи	Запасы	Продуктивный пласт	Глубина, м	Давление, МПа/температура, °С	Содержание неуглеродной примеси, %	
						H ₂ S	CO ₂
Астраханское	ГК	2,5 трлн м ³ газа и 400 млн т газового конденсата	C ₂ (карбонаты)	3880... 4100	61-63/ 102-128	≤ 26	≤ 16
Оренбургское	НГК	2000 млрд м ³ газа, 600 млн т нефти и конденсата	P ₁ - C ₂ (карбонаты)	1700- 1875	18-21/27	≤ 4,93	≤ 5,4
Тенгиз	НГ	3,133 млрд т нефти и 1,8 трлн м	C ₂ (карбонаты)	3800- 5400	80-86 / 90-120	16,2	2,6
Карачаганак	НГК	1,35 трлн м ³ газа и 1,2 млрд т нефти и газового конденсата	D ₃ - P ₁ (карбонаты)	3700 – 5360	52-59/ 70-95	≤ 7	≤ 7
Hangiren (Иран)	Г	0,4 трлн м ³ газа	J ₃ -K ₁ (карбонаты)	3100	Нет данных	1,5	6,0
Waterton (Канада)	Г	≈ 110 млрд м ³ газа	P ₁ - C ₂ (карбонаты)	3700	Нет данных	19,24	4,66
Puguang (Китай)	Г	> 200 млрд м ³ газа	P ₂ – T ₁ (карбонаты)	5500- 6100	Нет данных	13,6- 14,5	8,2- 11,8
Lacq (Франция)	НГК	250 млрд м ³ газового конденсата,	J ₃ -K ₁ (карбонаты)	3500- 5270	68/130	≤ 17	≤ 19

В большинстве случаев концентрация кислых газов варьирует от долей до 1...2 %, что делает возможной эффективную разработку месторождений с учетом Сероводородосодержащая нефть представляет собой многокомпонентную систему, включающую углеводороды, пластовую воду, растворённые газы и механические примеси. Сероводород (H₂S) является токсичным и агрессивным компонентом, который при наличии воды образует кислые среды, ускоряющие разрушение оборудования [2].

К основным проблемам можно отнести следующие факторы

1. Коррозия оборудования. В присутствии воды и H₂S образуются слабые кислоты, вызывающие сульфидную коррозию.
2. Образование устойчивых эмульсий. Сероводород стабилизирует водонефтяные эмульсии, затрудняя разделение фаз.
3. Снижение качества нефти. Повышенное содержание воды увеличивает транспортные и перерабатывающие затраты.

Различают несколько основных механизмов сероводородной коррозии:

- образование растворов сероводородной кислоты, приводящих к растворению защитных оксидных плёнок и развитию язвенной коррозии;
- диффузия водорода в металл с образованием внутренних дефектов (пузырей и пустот);
- коррозионное растрескивание металла под действием напряжений[3].

Указанные факторы обуславливают необходимость реализации комплекса мер по удалению кислых газов, а также защиты оборудования и окружающей среды, что, в свою очередь, приводит к усложнению технологических схем и увеличению капитальных и эксплуатационных затрат.

Основная часть кислых газов удаляется на стадии сепарации нефти. Выделившийся газ направляется на последующую очистку от сероводорода. После процессов дегазации остаточное содержание сероводорода в нефти, как правило, не оказывает существенного влияния на эффективность процессов обезвоживания и обессоливания.

К основным методам очистки нефти от сероводородосодержащей воды относятся следующие:

- гравитационное отстаивание, основанное на разности плотностей нефти и воды, из оборудования в основном применяют отстойники и сепараторы. Их используют для более эффективного и грубого разделения, но имеется недостаток — плохо работают при глубоких и стойких эмульсиях.

- процесс обезвоживания нефти обычно осуществляется в термохимических отстойниках, тогда как обессоливание проводится в электродегидраторах.

Между ступенями сепарации в поток нефти вводится промывочная вода в количестве 10–20 % от объёма нефти. Для повышения эффективности обессоливания используется рециркуляция дренажной воды: вода, отводимая из электродегидратора, подаётся на вход сырьевого насоса, а дренаж из отстойников обезвоживания возвращается на стадию предварительного обезвоживания. Такой подход способствует повышению температуры процесса и более полному использованию остаточного деэмульгатора.

Как правило, применяются двухступенчатые схемы обезвоживания и обессоливания, обеспечивающие получение товарной нефти с содержанием хлористых солей в диапазоне 20–40 мг/дм³.

Окончательная очистка нефти от сероводорода осуществляется с использованием физико-химических или химических методов. К физико-химическим методам относятся:

- одноступенчатая сепарация при пониженном давлении и повышенной температуре (так называемая «горячая» сепарация);
- продувка нефти газом, не содержащим сероводород;
- десорбция кислых газов или стабилизация нефти.

Данные методы могут применяться как по отдельности, так и в комбинированных схемах. Они характеризуются относительной экономичностью и эффективны при содержании сероводорода до 500 мг/дм³, особенно в условиях крупнотоннажного производства.

При низких концентрациях сероводорода (менее 200 мг/дм³) целесообразно использование химических методов, основанных на его связывании или нейтрализации. В качестве реагентов применяются щёлочи, аммиак, оксиды металлов (например, железа и марганца), а также соли железа. В ряде случаев удаление сероводорода достигается за счёт взаимодействия с железосодержащими компонентами водонефтяных эмульсий с образованием сульфида железа.

Несмотря на высокую эффективность, химические методы характеризуются значительным расходом реагентов и, как следствие, повышенными затратами, поэтому чаще используются на стадии доочистки нефти. В частности, для удаления остаточных количеств сероводорода и меркаптанов применяются процессы каталитического окисления кислородом воздуха или реакции алкилирования.

Технологические схемы подготовки сероводородосодержащих нефтей, применяемые в России и Республике Казахстан, характеризуются полной герметизацией оборудования и процессов. В целом они основаны на традиционных принципах подготовки нефти, однако предусматривают обязательный сбор и направление всех выделяющихся газов на установки осушки и последующей сероочистки.

Типовая установка включает:

- отстойники предварительного сброса пластовой воды;
- сырьевые насосы;
- печи с горячими сепараторами;

- отстойники обезвоживания;
- электродегидраторы обессоливания.

Дренажная вода после отстаивания направляется в дегазаторы, а затем через буферные ёмкости используется в системе поддержания пластового давления.

В настоящее время наиболее широко известны два механизма обессоливания нефтей, основывающиеся на том, что весь солевой потенциал сосредоточен в каплях пластовой соленой воды.

Согласно теории вытеснения [3] выравнивание концентраций солей в каплях воды не является обязательным и даже при равновероятном удалении из смеси капель воды всех соленостей. При таком допущении решающее значение отводится числу ступеней обессоливания. По механизму идеального смешения глубина обессоливания может быть рассчитана из содержания остаточной воды в нефти, а соленость самих капель в идеале одинакова.

Первая модель осуществима при условии равенства факторов осаждения пластовой воды - носителя солей и капель вводимой промывочной воды. Второй механизм требует длительного перемешивания системы, необходимого для коалесценции капель воды разной солености до полного (или заданного) выравнивания концентраций. Это связано с замедлением скорости капельного массообмена в ходе процесса перемешивания по уравнению

$$t_m = 0,98(\rho / A)^{0,5} \lambda_o \bar{v}(0)^{0,5} / m_1 \quad (1)$$

где t_m - время укрупнения капель дисперсной системы;

ρ - плотность внешней фазы;

λ_o - внутренний масштаб турбулентности;

v - начальный объем капель внутренней фазы дисперсной системы;

m - концентрация дисперсной фазы;

A - константа молекулярного взаимодействия.

Согласно расчетам автора при укрупнении капель на порядок скорость этого процесса уменьшается в 30 раз. Практически в процессе обессоливания присутствуют элементы обоих механизмов, в частности, первого – при электродемульсации в дегидраторе и второго при движении нефти с введенной промывочной водой в коммуникациях ЭЛОУ.

Учитывая изложенное, предлагается выполнять оценку эффективности работы обессоливающей ступени следующим образом:

Принимаем, что обессоливание происходит при взаимодействии всех капель дисперсионной системы, причем при отстое или электродегидрации все крупные капли покинут аппарат в виде дренажной воды. Количество нескоалесцировавших частиц n объемом w к моменту времени t согласно [49] можно выразить в виде:

$$n(w, t) = n(w, 0) \exp \left\{ -B \int_0^t S(t) dt \right\}, \quad (2)$$

где $S(t)$ - величина межфазной поверхности в момент времени t ;

$n(w, 0)$ – количество частиц объемом w в начальный момент перемешивания;

B – постоянная перемешивания

$$B = \frac{2}{3} \left(\frac{A \cdot \varepsilon_o}{v^2 \cdot \rho} \right)^{1/3} . \quad (3)$$

Рассмотрим трехступенчатую схему установки обессоливания (рисунок 1). Используя закон сохранения массы, записывается уравнение для процесса обессоливания. Для первой ступени уравнение имеет вид

$$W_{ВХ1} \cdot C_{ВХ1} + w_{Д2} \cdot C_{Д2} = w'_{Д1} \cdot C_{Д1} + W_{ВХ2} \cdot C_{ВХ1} , \quad (4)$$

$$W_{ВХ1} + w_{Д2} + W_{ПР} = w'_{Д1} + W_{ВХ2} . \quad (5)$$

Аналогично, для второй и третьей ступеней запишется

$$W_{ВХ2} \cdot C_{ВХ2} + w_{Д3} \cdot C_{Д3} = w_{Д2} \cdot C_{Д2} + w'_{Д2} \cdot C_{Д2} + W_{ВХ3} \cdot C_{ВХ} , \quad (6)$$

$$W_{ВХ2} + w_{Д3} + W_{ПР} = w'_{Д1} + w_{Д1} + W_{ВХ2} , \quad (7)$$

$$W_{ВХ3} \cdot C_{ВХ3} = w_{Д3} \cdot C_{Д3} = w'_{Д3} \cdot C_{Д3} + W_{ВЫХ} \cdot C_{ВЫХ} , \quad (8)$$

$$W_{ВХ3} + W_{ПР} = w_{Д3} = w'_{Д3} + W_{ВЫХ} . \quad (9)$$

Рисунок 1 – Схема основных потоков блока подготовки нефти

Здесь $W_{ВХ1}, W_{ВХ2}, W_{ВХ3}$ - количество воды в водонефтяной эмульсии на входе в 1-ю, во 2-ю и в 3-ю ступени, соответственно; $W_{ПР}$ - количество подаваемой пресной воды; $w_{Д2}, w_{Д3}$ - количество дренажной воды, которая используется в качестве промывочной и подаваемой соответственно, в 1-ю и во 2-ю ступени;

$w'_{Д1}, w'_{Д2}$ и $w'_{Д3}$ - количество сливаемой дренажной воды из 1-й, 2-й и 3-й ступени, соответственно; $W_{ВЫХ}$ - количество воды в водонефтяной эмульсии на выходе после 3-й ступени; $C_{ВХ1}, C_{ВХ2}, C_{ВХ3}$ - удельное количество солей на нефть на входе, соответственно, в 1-ю, 2-ю, и в 3-ю ступени; $C_{ВЫХ}$ - удельное количество солей на нефть на выходе из 3-ей ступени; $C_{Д1}, C_{Д2}, C_{Д3}$ - удельное количество солей на нефть в дренажной воде.

Таким образом, выходные параметры нефти при двухступенчатом обессоливании близко соответствуют установленным нормам, но требуют циркуляцию дренажной воды и увеличения подачи пресной воды в систему до 5 %, которую в последующем необходимо очищать.

Расчеты по вышеприведенной методике показывают, что требуемое качество нефти может быть достигнуто при трехступенчатой ее обработке. Однако, корректность самой методики распространяется на относительно малые концентрации эмульсий (обычно не выше 1...3 %). Для осуществления технологического процесса выгодно оперировать с концентрациями эмульсий порядка 10...15 %, что достигается без больших затрат свежей воды за счет возврата дренажной воды последующих ступеней обессоливания на предыдущие.

Учитывая, что конечный результат работы обессоливающих установок во многом определяется качеством исходной, т.е. обезвоженной нефти, эксперименты было целесообразно начать с оценки обезвоженной нефти.

Согласно выполненным экспериментам, в зависимости от типа реагента, применяемого при обезвоживании, содержание воды в обезвоженной нефти может колебаться от «следов» до 2...3 %. Определение содержания солей в одной из таких проб показало, что это значение превышает 1500 мг/л при содержании воды более 2 %.

Обессоливание трех образцов таких нефтей после обезвоживания соответственно реагентом 4в, проксанолом 305/50 и дисолваном 4411 пресной водопроводной водой с содержанием хлоридов 9 мг/л дало соответственно 144 мг/л, 112 мг/л и 117 мг/л солей, что неприемлемо для показателей работы первой ступени обессоливания. Кроме того, обеспечить стабильность качества обезвоженной нефти по такой методике не представляется возможным, что исключает последующую возможность сравнения результатов экспериментов.

Для обеспечения возможности изучения влияния на обессоливание химреагентов и стабилизации качества обезвоженной нефти было принято решение обезвоженную нефть готовить искусственно на базе нефtekондетсатной смеси, модели пластовой воды и соответственно деэмульгатора. Условия приготовления модельной обезвоженной нефти были максимально приближены к реальным как по температуре, так и по дисперсному составу эмульгированной воды. При максимально достижимых оборотах мешалки 6000 об/мин. и 60 °С размер капель эмульгированной воды не превышал 2...4 мкм. Выбор содержания остаточной воды был основан на следующих положениях.

В технологическую схему ЭЛОУ на всех ступенях заложены электродегидраторы с нижним вводом сырья. По данным испытаний таких аппаратов даже при расходе через них сырья более 3 объема/час содержание остаточной воды не превышает 0,2 %, если вязкость нефтяной фазы при рабочей температуре не превышает 4...6 мм²/с. Строго говоря эту обводненность и следовало принять за базовую, но учитывая реальную опасность поступления чрезвычайно мелкодисперсной фракции неосадимых капель и появление в процессе эксплуатации дополнительных стабилизирующих факторов (например, сульфида железа) значение остаточной воды в обезвоженной нефти было принято равным 0,5 %. Это соответствует расчетному содержанию солей 500 мг/л, что и было положено в основу расчетов по теоретической модели обессоливания. Режим эмульгирования должен быть предельно интенсивным.

На первом этапе устанавливались общие возможности одно- и двухступенчатого обессоливания модели обезвоженной нефти для трех случаев: отсутствия реагентов, обезвоживания реагентом 4в и проксанолом 305/50.

Одним из методов очистки нефти от кислых газов является применение мембранной технологии, которая позволяет проводить очистку от серосодержащих соединений (а также СО₂, меркаптанов). Очистка природного и попутного нефтяного газа с использованием мембран выделяет из них кислые газы (СО₂ и Н₂S), в результате чего газ начинает отвечать требованиям газопровода[4].

Принцип мембранного разделения газовой смеси основан на различной скорости проникания ее компонентов через полимерную мембрану за счет перепада парциальных давлений газа по обе стороны мембраны

Таким образом, для обеспечения кондиции по обессоливанию нефти с некоторым технологическим запасом качества необходимо применять двухступенчатое обессоливание. Наибольшая глубина обессоливания достигается при циркуляции на каждой ступени 15 % собственной воды; температура процесса должна быть не ниже 70...75°С; необходимая полнота разделения эмульсии требует применения интенсифицирующих факторов - электрическое поле, добавка к промывочной воде ингибитора солеотложения

По статистике в настоящее время объем общемировой переработки газов с помощью мембран достиг 5 %, значительная доля приходится на аминовую очистку – 62 %, другие технологии составляют 10 %, остальная часть – на долю неочищенного газа [5].

В зависимости от степени очистки выбирают наиболее эффективный метод очистки углеводородных газов на основе объема и состава перерабатываемого газа, с учетом месторасположения установки и затрат на ее обслуживание. Однако определяющими фактором остаются технико-экономические показатели для использования того или иного метода.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Оценка эффективности системы заводнения турнейско-фаменской залежи Маговского месторождения Недропользование. 2020. Т. 20, № 3. С.242-252. DOI: 10.15593/2712-8008/2020.3.5
2. Алексеев А., 2015. Моделирование влияния солености на заводнение нефтяных пластов. Технический университет Дании
3. Цяо, К., Джонс, Р., Ли, Л., Сюй, Дж., 2015. Моделирование заводнения водой с низкой соленостью в минералогически различных карбонатах. В: Ежегодная техническая конференция и выставка SPE. Хьюстон, Техас, США, . <https://doi.org/10.2118/175018-MS>.
4. Маанко А. Ф., Камарьян Г. М., Ромашин О. П. Промышленные мембраны электролиз. М.: Химия, 1989, 237 с.
5. Аустад Т., 2013 г. МУН на водной основе в карбонатах и песчаниках: новое химическое понимание потенциала МУН с использованием «умной воды». В: Практические примеры повышения нефтеотдачи, первое изд. Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-386545-8.00013-0>.